

Мокроусова О. Г.

Головний фахівець

Київський науково-методичний центр по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій при Управлінні охорони культурної спадщини КМДА

АРХІТЕКТУРНІ КОНКУРСИ І БУДІВНИЦТВО КУЛЬТОВИХ ОБ'ЄКТІВ У КИЄВІ

У XIX – на початку XX ст. будівництво церков у Києві велося доволі активно. Сьогодні пам'ятками архітектури є близько 135 споруд. Роботи здійснювали, як правило митці, що займали відповідальну посаду Київського єпархіального архітектора. До кола таких авторів належали найвідоміші архітектори свого часу – П. Спарро, В. Ніколаєв, Є. Єрмаков.

Храмобудування відбувалося на фоні широкої будівельної активності. В цей час одним з механізмів архітектурної діяльності в Російській імперії були архітектурні конкурси. Організацією змагань займалися Академія мистецтв, Московське і Санкт-Петербурзьке архітектурні товариства. Ініціаторами виступали урядові заклади, в т.ч. учбові, органи місцевого самоврядування, приватні особи. Існувало два типи конкурсів – загальний та іменний (особисто запрошувалися архітектори, які отримували гонорар).

У Києві конкурси проводилися для будівництва публічних споруд і монументів, та не охоплювали приватне домобудівництво. Також поза межами конкурсного проектування залишалася сфера церковного будівництва. Це було пов'язано з консервативністю культової архітектури в цілому і конкретних замовників зокрема та обмеженістю коштів. З цього правила в Києві маємо лише два виключення, що тісно пов'язані між собою. Йдеться про створення Миколаївського костюлу по В. Васильківській, 75 та Свято-Троїцької Либідської церкви по В. Васильківській, 53. Але ці зовнішньо схожі події мали зовсім різні результати.

У грудні 1896 р. католики Києва звернулися до Миської Думи за дозволом на будівництво Миколаївського костюлу в районі “Нова Будова”. Привід обрали патріотичний – відвідання Києва імператором у квітні 1896 р. Спочатку розгляд справи затягнувся, але вже 7 травня 1898 р. був обраний Комітет із спорудження костюлу. В червні 1898 р. відвели земельну ділянку – за умови будівництва не довше 5 років [1]. Після цього почали діяти дуже швидко. Комітет через архітектора В. Городецького звернувся до Товариства архітекторів з проханням організації конкурсу. Орієнтувалися на вартість робіт у 250 000 руб. при ємності будівлі в 2000 осіб. Замовлялися проекти в готичному або романському стилях, з однією чи двома дзвіницями. У вересні 1898 р. до журі надійшло 30 проектів. Переміг архітектор П. Гіппіус (Москва). Друге місце посів студент Інституту цивільних інженерів С. Воловський. Третє надали цивільному інженеру А. Венсену, а заохочувальну премію – В.А. Покровському [2, 87-91]. Втім, жоден з премійованих ескізів не був придатним для реалізації. Вдосконалити проект доручили В. Городецькому з рекомендацією скористатися багатим конкурсним матеріалом, взявши за основу ескіз Воловського. 30 грудня 1898 р. В. Городецький вже представив Будівельному комітету свій проект, який 8 січня 1899 р. передали на розгляд начальства. Спочатку його погодили у Петербурзі Техніко-будівельний комітет МВС і Департамент духовних справ. У березні 1899 р. затвердили в Києві у будівельному відділенні губернського правління та у губернатора. 15 квітня В. Городецький розпочав робочі креслення та кошторис. 4 травня архітектор кошторис закінчив і 17 червня відбулися підрядні торги. 8 серпня 1899 р. урочисто заклали наріжний камінь.

До швидкого обрання кращого проекту та найшвидшого початку будівництва католиків Києва спонукало, очевидно, побоювання, що влада може пом'якшити своє рішення щодо будівництва, знайшовши якийсь привід. Можливо, на пам'яті було й майже 30-річне будівництво Олександрівського костюлу на Костьольній вулиці. Тому ініціатива доволі багатій католицької громади була стрімкою, діяли організатори злагоджено. Кошти збиралися жваво – для католиків всього міста (близько 40.000) ця справа стала вкрай важливою. Крім того, знайшли спільну мову з архітектором, який сам стояв біля витоків справи, і не нехтував доопрацюванням чужого проекту. Костюл зводився під керівництвом Городецького протягом 1899–1909 рр., тому саме його ім'я частіше пов'язують з масштабною для Києва будівельною подією.

У той самий період неподалік розгорнулися події зі створення іншої культової споруди – вже православної. На фоні успіху католиків звести новий храм вирішила парафія Троїцько-Либідської церкви. На розі В. Васильківської і Жилианської вулиць стояла дерев'яна церква, побудована П. Спарро в 1859 р. і розширена в 1881 р. В. Ніколаєвим. Коли через 20 років почав зростати костюл заввишки понад 60 м, серед православних почався рух за спорудження храму, що за величиною не поступався би костюлу. Утворене громадське парафіяльне попечительство 1902 р. замовило проект єпархіальному архітектору Є.Ф. Єрмакову. Більшість споруд він зводив на замовлення церков і надавав перевагу т.зв. “російському” стилю. Нова робота не відрізнялася від цього напрямку: двоярусна церква увінчувалася цибулястою банею на потужному барабані, який оточували чотири малі бані [3]. Із західного боку прилучалася 5-ярусна дзвіниця з видовженим шатром. Висота головного об'єму з хрестом склала 56,5 м; висота дзвіниці з хрестом – понад 65 м, тобто вона перевищувала сусідній костюл. Храм розраховувався на 1000 осіб (костюл на 2000). Пропозиція Є. Єрмакова цілком задовольняла тих, хто прагнув створити не менш масштабну споруду, ніж католицький костел. Проте кошторисна вартість у 189 тис. руб. здалася зависокою (нагадаємо, що католики стартували від 250 тис.). Через це, а також внаслідок конфлікту з архітектором замовники спробували отримати альтернативний проект. Звернулися до академіка архітектури В.М. Ніколаєва. 1903 р. він підготував здешевлений варіант. Храм став меншим за розмірами і висотою (трохи більше 40 м) та без дзвіниці. Обидва проекти передали на розгляд єпархіального начальства, яке надало перевагу кресленням Є. Єрмакова. Крім того, робота В. Ніколаєва лише на перший погляд здавалася дешевшою. Духовна консисторія у березні 1904 р. визнала за краще реалізувати проект Є. Єрмакова, спочатку без дзвіниці. Здається, інтереси єпархіального архітектора лобіювалися його начальством. Консисторія була незадоволена самодіяльністю попечительства і прагнула нав'язати свого офіційного проектувальника.

Проте сумніви у замовників залишилися і вони не поспішали погоджуватися. 1905 р. спробували оголосити конкурс, але також не отримали на це згоди консисторії. Лише 1907 р. повернулися до ідеї архітектурного змагання. Цього разу ініціатива йшла зверху – від будівельного комітету господарського управління при Св. Синоді [4, арк. 156-157]. Кияни звернулися до Товариства архітекторів з проханням оголосити конкурс. У столиці швидко не відреагували, тому у серпні 1908 р. київські замовники були готові від відкритого конкурсу відмовитися. Вирішили звернутися до кількох київських митців – провести місцевий закритий конкурс [5, арк. 52зв.]. На цьому етапі проект представив лише інженер В.П. Листовничий, але консисторія не знайшла в ньому архітектурно-художніх переваг.

Ініціаторам будівництва Свято-Троїцької церкви залишилося вдатися до проведення загального конкурсу. Важливо, що офіційно він був оголошений не київською церковною парафією, а Св. Синодом. За умовами храм мав бути трьохпрестольний, місткістю щонайменше на 2 000 віруючих (не враховуючи хор). І головне – домінувати в навколишній забудові. Стилістика обмежувалася “руською архітектурою”. Вартість будівництва не мала перевищувати 180 тис руб. На 26 січня 1909 р. до конкурсної комісії надійшло 9 проектів, з яких 8 склали петербурзькі архітектори. Першу премію отримав проект під девізом “Малюнок брами”, автором якого виявився також студент А. Самойлов. Другу присудили проекту під девізом “Зелений трикутник” художника-архітектора Д.А. Крижанівського, члена Петербурзького товариства архітекторів. Третє місце посіла робота архітекторів Є. Фелейзен та В. Щуко, в якій увагу привернув яскравий образ давньоруського храму [6, 148]. Перше місце не гарантувало автору отримання подальшого замовлення. Замовники надали перевагу досвідченому майстру Крижанівському. Особливістю його проекту була прибудована до західного фасаду пірамідальна дзвіниця з шатровим завершенням, характерним для московської храмової архітектури. Багатою об'єми увінчували п'ять шоломоподібних бань, портал пишно оздоблювався орнаментом та іконами. Цей варіант за стильністю та оригінальністю перевершив традиційні роботи В. Ніколаєва та Є. Єрмакова. Упродовж 1909–1910 рр. з Д.А. Крижанівським велися переговори щодо проектування та будівельного нагляду, але згоди щодо винагороди та процесу будівництва не дійшли. Троїцькій парафії довелося повернутися до давно затвердженого проекту Є.Ф. Єрмакова. 11 вересня 1911 р. відбулася урочиста закладка нової церкви. Але масштабне будівництво так і не завершили. Недобудована церква була розібрана на початку 1930-х рр.

Порівнюючи обидві архітектурні події знаходимо деякі відмінності у поведінці замовників, які, ймовірно, і вплинули на результати. Ініціатива будівництва йшла знизу, від церковних громад, збиралися пожертви, обидва проекти пройшли кілька етапів погодження, коштів навіть складніші. Можливо, головною причиною невдачі стало те, що у представників церкви не склалися відносини з архітектором Єрмаковим. Крім того, конфлікт став багатостороннім і перейшов на адміністративний рівень. Особливо важливою стала конфесійна нерівність в суспільстві – католики просто не могли дозволити собі втрати шанс через коливання і вагання. І з певною обережністю слід подумати про національну ментальність – чи зіграла вона свою роль в історії. Згадаємо, що в Києві 1910-х рр., провівши за 5 років чотири конкурси, ледь обрали проект пам'ятника Т. Шевченку [7, 48-77]. Поляки, отримавши у 1897 р. дозвіл на пам'ятник А. Міцкевичу у Варшаві, встановили його вже у наступному році. Конкурс на пам'ятник Міцкевичу у Львові (1898) також завершився появою монумента.

Примітки

1. Держархів м. Києва, ф. 163, оп. 7, спр. 1488.
2. Разбор конкурсных проектов римско-католической церкви в г.Киеве // Зодчий. – 1898. – № 1.
3. Держархів Київської обл., ф. 1, оп. 240, спр. 473.
4. Держархів м. Києва, ф. 311, оп. 1, спр. 1.
5. ЦДАК України, ф. 27, оп. 876, спр. 1013.
6. Отзыв комиссии судей по конкурсу проектов Киево-Лыбедской церкви г. Киева // Зодчий. – 1909. – № 14.
7. Мокроусова О. Г. Нездійснена мрія: до історії пам'ятника Т.Г. Шевченку в Києві // Пам'ятки України. – К., 2012. – Вип. 7.

Питателева Е. В.

Ведущий научный сотрудник
Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

УНИКАЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ВСЕХСВЯТСКОЙ ЦЕРКВИ. ("СВОЕ" И "ЧУЖОЕ" В ТРАКТОВКЕ МАСТЕРОВ ЛАВРСКОЙ ЖИВОПИСНОЙ ШКОЛЫ НАЧАЛА XX в.)

Созданную в 1906 г. декорацию интерьера Всехсвятского храма можно с уверенностью считать ярким и в значительной степени уникальным образцом использования принципов модерна в церковном искусстве [1; 2; 3]. Интерьер церкви Всех святых представляет собой второй пример оформления лаврского храма в духе этого стиля. Первое обращение к стилистике модерна происходит в церковном искусстве Киево-Печерской лавры накануне – в декорации Трапезной палаты и церкви, работу над которой с 1903 г. курирует А.В. Щусев. Почему же тогда по отношению к росписям Всехсвятской церкви – уступающим, безусловно, дизайнерским новациям Щусева как в композиционном, так и в техническом профессионализме, мы использовали обязывающее слово “уникальность”?

Приступая к проекту стенописи Всехсвятского храма с 24 учащимися лаврской живописной школы, преподаватель И.С. Ижакевич и ее смотритель иеромонах Владимир помимо педагогической цели, согласовывающейся с традицией цеховой работы в иконописных мастерских, были воодушевлены качественно новой для лавры идеей: работать сообща в команде единомышленников, создающих своим вдохновенным трудом прекрасное целое. Зародившись в конце XIX в. в концепции У. Морриса в Англии, окрепнув в первые годы XX ст. в художественных кругах Дармштадта и Ворпсведе, идея эта воплощалась также в жизнь и в России (Абрамцево, Талашкино), витала в воздухе Киева. Новизна и, как сказали бы сейчас, креативность идеи в ходе подготовки проекта стенописи Всехсвятской церкви выразилась в том, что орнаментальные и фигуративные “узлы” росписи доверено было разрабатывать не зрелым мастерам, а ученикам лаврской школы – по энергии созидательного импульса, однако, не уступавшим в процессе художественного поиска своим наставникам. Явление сотрудничества двух поколений, работа творцов-однородцев “на равных” в традиции лавры прецедентов до сих пор не имела. Группой единомышленников была создана неповторимая живописно-декоративная

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Унікальність оформлення Всехсвятської церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013